

Relação da variabilidade da frequência cardíaca com desempenho de atletas de Crossfit

Marco Aurélio Ferreira de Jesus
Leite
Programa de Pós Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-8332-5075

Flander Diego de Souza
Programa de Pós Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-7789-3917

Frederico Balbino Lizardo
Programa de Pós Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-5118-7616

Thiago Montes Fidale
Instituto de Biotecnologia
Universidade Federal de Catalão
Catalão, Brasil
ORCID: 0000-0002-6137-1687

Resumo — objetivo deste estudo foi analisar a correlação dos marcadores da variabilidade da frequência cardíaca (VFc) com o desempenho dos atletas experientes de Crossfit®. Onze homens jovens (24,91±3,11 anos) participaram do estudo, realizando o protocolo “Cindy”. A VFc foi monitorada antes e após o exercício, sendo avaliada pelos índices SDNN, RMSSD, pNN50, LF e HF. Houve correlação positiva entre SDNN pré-treino com circuitos completos ($r=0,52$) e movimentos adicionais ($r=0,56$). Os resultados sugerem que atletas mais condicionados têm maior capacidade de adaptação cardiovascular, refletindo em melhor desempenho no Crossfit®.

Palavras-chave — Variabilidade da frequência cardíaca, Crossfit, desempenho esportivo, treinamento funcional.

I. INTRODUÇÃO

O CrossFit® é uma modalidade de treinamento funcional de alta intensidade (HIIFT) que combina exercícios multiarticulares, resistência e estímulos cardiovasculares em sessões conhecidas como Workout of the Day (WOD) [1]. Essas sessões podem ser estruturadas no formato “rodadas por tempo” (RFT) ou “maior número de repetições possíveis” (AMRAP) [1]. Entre os protocolos AMRAP, o “Cindy” se destaca por exigir apenas o peso corporal do praticante, permitindo avaliar simultaneamente força-resistência e condicionamento cardiovascular [1,2].

A variabilidade da frequência cardíaca (VFc) é um método não invasivo de análise da modulação autonômica cardíaca, refletindo a interação entre os sistemas simpático e parassimpático [3]. No domínio do tempo, métricas como SDNN e RMSSD indicam o equilíbrio autonômico e a recuperação cardiovascular. No domínio da frequência, os índices LF e HF avaliam, respectivamente, o componente

simpático-parassimpático combinado e a modulação vagal [4]. Além de seu uso no contexto clínico, a VFc tem sido amplamente aplicada na área esportiva para o monitoramento da carga de treino e recuperação.

A capacidade de detectar pequenas variações no controle autonômico permite identificar sinais precoces de fadiga e overtraining, otimizando a programação de treinos [2,3]. Essa ferramenta possibilita um controle mais refinado das respostas fisiológicas ao exercício, especialmente em modalidades de alta demanda como o CrossFit®, onde a intensidade e a densidade do treino podem gerar estresse significativo ao sistema cardiovascular.

O protocolo “Cindy” apresenta relevância para este tipo de análise por combinar exercícios que recrutam grandes grupos musculares, com impacto simultâneo nos sistemas cardiovascular e neuromuscular. Além disso, o fato de ser realizado apenas com o peso corporal padroniza a carga externa, reduzindo variabilidade entre participantes e tornando os resultados mais comparáveis. Assim, atletas que apresentam maior VFc basal tendem a sustentar um melhor desempenho ao longo do teste, refletindo melhor eficiência autonômica e recuperação entre esforços.

Essa associação é particularmente relevante para treinadores e preparadores físicos, pois pode fornecer um parâmetro objetivo adicional ao avaliar a prontidão do atleta. Portanto, investigar a relação entre VFc e desempenho no CrossFit® não apenas preenche uma lacuna na literatura, mas também pode impactar diretamente as estratégias de prescrição e periodização do treinamento. Estudos nessa área podem ampliar o uso prático da VFc em diferentes modalidades de treinamento funcional, oferecendo base

científica sólida para decisões no campo esportivo [2,3]. Assim existe uma tendência que atletas experientes, com maior VFc basal, podem apresentar melhor desempenho no protocolo Cindy, devido à maior capacidade de ajuste autonômico e resistência à fadiga.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

A. Descrição amostral

Participaram do estudo 11 homens (24,91±3,11 anos) praticantes de CrossFit® há pelo menos 12 meses. Critérios de inclusão: familiaridade com o protocolo Cindy [1], ausência de suplementação ergogênica e não uso de esteroides anabolizantes. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética (nº 7.281.713) e todos assinaram termo de consentimento. Foram realizadas medidas de sete dobras cutâneas para estimar a densidade corporal e composição corporal [5]. Na tabela 1 é demonstrado as características dos participantes.

Tabela 1 Análise descritiva amostral

Variável	ME	DP
Idade (anos)	24,91	3,11
Massa Corporal (kg)	79,45	12,12
Altura (m)	1,78	0,08
IMC (massa corporal/altura ²)	24,93	2,68
Experiência (meses)	15,64	6,12
Taxa de Gordura (%)	15,62	5,91
Rounds	16,55	2,65
Movimentos adicionais	6,90	5,02
Movimentos totais	503,3	78,98

IMC: índice de massa corporal; % Gordura: porcentagem de gordura corporal; Rounds: Circuitos completos;

B. Protocolo de Desempenho – Cindy

O teste consistiu em completar o maior número possível de circuitos em 20 minutos, cada um contendo: 5 barras fixas, 10 flexões e 15 agachamentos [1]. O desempenho foi registrado pelo número de rounds completos e movimentos adicionais.

C. Coleta e análise VFc

A frequência cardíaca foi registrada com o POLAR® RS800cx em repouso sentado por 10 minutos antes (primeiros 5 minutos descartados) e após o protocolo também durante 10 minutos ao encerramento (descartando os primeiros 5 minutos). As variáveis extraídas foram: SDNN: desvio padrão dos intervalos NN, indicador global da variabilidade autonômica; RMSSD: raiz quadrada da média

dos quadrados das diferenças sucessivas, indicador específico da modulação parassimpática; pNN50: percentual de intervalos NN com diferença superior a 50 ms, refletindo modulação vagal; LF: potência na faixa de baixa frequência (0,04–0,15 Hz), associada à modulação simpática e parassimpática combinada; HF: potência na faixa de alta frequência (0,15–0,4 Hz), associada predominantemente à modulação parassimpática [4]. A frequência cardíaca foi registrada por um monitor Polar® RS800cx e a VFc analisada no software Kubios® HRV 2.2, calculando-se SDNN, RMSSD, pNN50%, LF e HF.

D. Análise Estatísticas

A normalidade foi testada pelo Shapiro-Wilk ($p < 0.05$). Utilizou-se o teste de correlação de Spearman ($p < 0,05$) para relacionar os índices de VFc com as variáveis de desempenho devido à ausência de normalidade dos dados.

III. Resultados

Os participantes completaram em média 16,55±2,65 circuitos com 6,90±5,02 movimentos adicionais, totalizando 503,3±78,98 movimentos. O índice SDNN pré-treino apresentou correlação positiva significativa com circuitos completos ($r=0,52$) e movimentos adicionais ($r=0,56$). Este resultado indica que existe correlação entre maior variabilidade cardíaca basal e melhor desempenho em atletas experientes de crossfit, possivelmente por maior capacidade adaptativa cardiovascular e autonômica. A figura 1 representa a matriz de comparação.

Fig. 1 Correlação de Sparman ($p < 0,05$); Os autores

IV. DISCUSSÃO

A associação entre maior SDNN e melhor desempenho confirma nossa hipótese de que a VFc é um indicador sensível de prontidão física no CrossFit® [3,4]. O SDNN reflete a variabilidade global dos intervalos NN, sendo influenciado pela atividade simpática e parassimpática, e está associado a melhor capacidade de resposta cardiovascular ao esforço [4]. RMSSD e pNN50, marcadores parassimpáticos, tendem a estar elevados em atletas com maior recuperação e menor fadiga acumulada [4]. O LF, apesar de refletir componentes simpáticos e vagais, pode indicar capacidade de mobilização energética e adaptação ao esforço [3]. O HF, por sua vez, relaciona-se diretamente à eficiência do controle vagal, fundamental para a recuperação rápida entre esforços típicos do CrossFit®.

Comparando nossos resultados com estudos envolvendo modalidades de endurance, observamos padrões semelhantes: atletas com maior SDNN e RMSSD apresentam maior eficiência no transporte de oxigênio e resistência à fadiga [2,3]. Em pesquisas com corrida e ciclismo de alta intensidade, altos valores de VFc antes do exercício estiveram associados a melhor desempenho subsequente, corroborando a aplicabilidade dos nossos achados ao CrossFit®. Esses resultados sugerem que a VFc pode ser utilizada como biomarcador universal de prontidão em diferentes contextos esportivos.

Em esportes intervalados, como futebol e rúgbi, a VFc também é aplicada para avaliar a prontidão física e ajustar a carga de treino. Nessas modalidades, valores reduzidos de RMSSD e HF foram correlacionados com maior percepção de fadiga e menor desempenho em jogos, demonstrando que o monitoramento contínuo da VFc pode atuar como ferramenta de prevenção contra quedas de rendimento [6]. No CrossFit®, que alterna esforços máximos curtos com exercícios prolongados, essa abordagem se torna ainda mais relevante, pois o atleta precisa se recuperar rapidamente entre movimentos complexos e cíclicos.

No protocolo “Cindy”, a exigência simultânea de capacidades aeróbias e anaeróbias amplifica o papel da modulação autonômica. Atletas com maior VFc conseguem manter o ritmo por mais tempo, com menor degradação técnica, preservando a qualidade do movimento e reduzindo o risco de lesões. A literatura aponta que a fadiga técnica em protocolos de alta intensidade, quando não acompanhada de adequada recuperação autonômica, está relacionada ao aumento da incidência de lesões musculoesqueléticas, especialmente em ombro e coluna lombar, que são regiões

frequentemente acometidas em praticantes de CrossFit® [7,8].

Além disso, estratégias de treinamento têm mostrado impacto positivo sobre a VFc. Estudos sugerem que métodos como treinamento polarizado, controle da intensidade por zonas de frequência cardíaca e aplicação de técnicas de recuperação ativa são capazes de modular positivamente a VFc, contribuindo para melhor adaptação ao treino [9]. Incorporar tais estratégias à rotina de atletas de CrossFit® pode potencializar a performance e reduzir riscos de fadiga excessiva.

Outro aspecto a ser considerado é a integração da análise da VFc com outros indicadores fisiológicos e subjetivos. A combinação da VFc com escalas de percepção subjetiva de esforço, métricas de sono e dados de potência pode fornecer uma avaliação mais abrangente do estado de prontidão. Profissionalmente, defendo que o uso integrado dessas ferramentas é essencial para guiar o processo de periodização, permitindo decisões mais assertivas sobre aumento ou redução da carga de treino em tempo real.

Os resultados também têm implicações diretas para a periodização no CrossFit®. Utilizar a VFc como parâmetro para definir dias de treino intenso ou de recuperação ativa pode aumentar a eficiência do processo de treinamento. Pesquisas indicam que atletas que adaptam suas cargas com base na VFc apresentam não apenas menores índices de lesões, mas também ganhos mais consistentes de desempenho a longo prazo [10]. Para treinadores, isso significa que a VFc pode atuar como guia de individualização, oferecendo feedback fisiológico imediato sobre a resposta do atleta.

A influência de fatores externos como estresse psicológico, qualidade do sono, estado nutricional e hidratação sobre a VFc não pode ser ignorada. Estudos mostram que noites mal dormidas reduzem significativamente a VFc basal, o que pode comprometer o desempenho subsequente [11]. Da mesma forma, déficits nutricionais, especialmente relacionados à ingestão inadequada de carboidratos e eletrólitos, podem comprometer a recuperação autonômica. Portanto, a interpretação dos resultados deve sempre considerar o contexto biopsicossocial do atleta, sob risco de gerar análises equivocadas.

Outra aplicação prática importante é o monitoramento da recuperação pós-competição. Em eventos de CrossFit®, que frequentemente envolvem múltiplas provas em um mesmo dia, atletas que recuperam mais rapidamente os valores basais de VFc demonstram maior consistência de

performance e menor risco de lesões cumulativas. Esse marcador pode, portanto, ser útil para definir estratégias de aquecimento, recuperação entre provas e até decisões táticas durante competições.

Por fim, é fundamental destacar as limitações deste estudo. O principal limite foi o tamanho reduzido da amostra (n=11), o que restringe a potência estatística e a generalização dos resultados. Embora os achados apontem para correlações consistentes entre a VFc e o desempenho, é necessária a realização de pesquisas com amostras maiores e diversificadas para validar e expandir esses resultados. Além disso, estudos longitudinais podem ajudar a determinar se a VFc pode prever adaptações ao longo do tempo ou se seu papel é restrito ao monitoramento agudo.

V. CONCLUSÃO

Os achados do estudo sugerem que a variabilidade da frequência cardíaca pré-exercício, particularmente o SDNN, está positivamente relacionada ao desempenho em atletas experientes de Crossfit®. Atletas com melhores índices de VFc apresentam maior capacidade adaptativa cardiovascular e autonômica, refletindo-se em desempenho superior durante exercícios funcionais de alta intensidade. Recomenda-se o uso da VFc como ferramenta complementar no monitoramento do desempenho esportivo em praticantes de Crossfit®.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

CONFLITO DE INTERESSE

Os autores declaram não haver conflito de interesse.

REFERENCES

1. Claudino JG et al. CrossFit Overview: Systematic Review and Meta-analysis. *Sports Med Open*. 2018;4(1):11.
2. Parekh A, Lee CM. Heart rate variability after isocaloric exercise bouts of different intensities. *Med Sci Sports Exerc*. 2005;37(4):599-605.
3. Tibana RA et al. Monitoring Training Load, Well-Being, Heart Rate Variability, and Competitive Performance of a Functional-Fitness Female Athlete: A Case Study. *Sports*. 2019;7(2):35.
4. Jackson AS, Pollock ML. Generalized equations for predicting body density of men. *Br J Nutr*. 1978;40(3):497-504.
5. Camm AJ et al. Heart rate variability: standards of measurement, physiological interpretation and clinical use. *Circulation*. 1996;93(5):1043-1065.
6. Brisebois MF, Rigby BR, Nichols DL. Effects of high-intensity functional training on health-related outcomes in healthy adults. *Int J Exerc Sci*. 2018;11(6):1161-1174.
7. Rodríguez Á, Quiñones D, Alvero-Cruz JR. Injury prevalence and risk factors in CrossFit: a systematic review and meta-analysis. *Phys Sportsmed*. 2022;50(5):405-414.
8. Feito Y, Heinrich KM, Butcher SJ, Poston WS. High-Intensity Functional Training (HIFT): definition and research implications for improved fitness. *Sports*. 2019;7(3):92.
9. Kliszczewicz BM, Quindry JC, Blessing LD, Oliver DG, Esco MR, Taylor JK. Acute exercise and oxidative stress: CrossFit™ vs. treadmill bout. *J Hum Kinet*. 2015;47:81-90.
10. Buchheit M. Monitoring training status with HRV measures: do all roads lead to Rome? *Front Physiol*. 2014;5:73.
11. Fullagar HHK, Skorski S, Duffield R, Meyer T. The effect of sleep on athletic performance: a systematic review. *Sports Med*. 2015;45(12):161-168.

Informações do autor correspondente:

Autor: Marco Aurélio Ferreira de Jesus Leite
Instituto: Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica da Universidade Federal de Uberlândia
Cidade: Uberlândia
País: Brasil
Email: marcoferreiraleite@gmail.com